

МИЛЛАТНИНГ ЖОНКУЯР ЖАДИДЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6507068>

Ў. Абдуллаева

ТДПУ катта ўқитувчиси.

Р.Илхомжонова

ТДПУ. Жисмоний маданият. 2-курс талабаси

Маънавиятини тиклаши, туғилиб ўсган юртида ўзини бошқалардан кам сезмай, бошини баланд кўтариб юриши учун инсонга албатта тарихий хотира керак.

И.А.Каримов

Педагогик меросимизни, маънавий қадриятларимизни ўрганиш ва тадқиқ этиш ҳозирги даврда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Мустақиллик даврида ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг ҳамма жабҳаларида ўзликнинг англаш маънавий-маърифий қадриятларини чуқур идрок этиш ва ҳалққа етказиш ёшларни Ватанга, ҳалққа муҳаббат руҳида тарбиялашда улкан ишлар амалга оширилди. Халқимизнинг маънавий-илмий меросини ўрганиш ва унга муносиб баҳо бериш муҳим вазифалардан бирига айланди. Зеро, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов ўзининг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида қуйидагиларни алоҳида таъкидлаган эди: “Аждодларимиз тафаккури ва даҳоси билан яратилган энг қадимги тош ёзув ва битиклар, халқ оғзаки ижоди намуналаридан тортиб, бугунги кунда кутубхоналаримиз хазинасида сақланаётган минг-минглиб қўлёзмалар, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, сиёсат, ахлоқ, фалсафа, тиббиёт, математика, минералогия, кимё, астрономия, меъморлик, деҳқончилик ва бошқа соҳаларга оид қимматбаҳо асарлар бизнинг буюк маънавий бойлигимиздир. Бунчалик катта меросга эга бўлган халқ дунёда камдан-кам топилади”. Дарҳақиқат, илмий меросимиз мазмунини миллий ва умуминсоний қадриятлар билан бойитилган педагогик ғоялар ташкил этади. Чунки, умуминсоний тафаккур маҳсули бўлган билимларгина инсониятни янги тараққиёт босқичига етаклайди.

XIX асрнинг охири XX бошларида юртимиз Туркистонда ижтимоий тарбияга оид ўзига хос жараён кечди. Бу жараён жадид маърифатпарвар педагоглари томонидан ташкил қилиниб, у

Европа ва Россияда кечаётган тажрибалар асосида изчил ва узвий равишда ривожлантирила борди. Бу ҳол педагогик фикр тараққиётида муҳим ўрин тутди. Шу сабабли: *биринчидан*, олимларимиз истиқлол даврида шаклланган миллий тарбияшунослигимизни жаҳид маърифатпарвар педагогларининг қарашлари билан бойитиш фикрини маъқул топдилар; *иккинчидан*, давлат сиёсатида жаҳид маърифатпарварларининг ўз даврида ўйнаган роли эътироф этилди. Бу ишларда Биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг даъватлари асосий йўналтирувчи омил бўлиб хизмат қилди. Биринчи Президентимиз жаҳид маърифатпарвар педагогларимиз фаолиятига шундай баҳо беради: "XX аср бошидаги маърифатчилик ҳақида кўп гапирганмиз. Ўша ҳаракатнинг намоёндалари бойлик учун, шон-шухрат учун майдонга чиқишдими? Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунаввар Қори Фитрат, Таваллоларнинг мактаб очганига, халқни ўз ҳақ-хуқуқларини танишга даъват этганига биров маош тўлаганми?! Биров уларга ойлик берганми?! Албатта, йўқ! Улар ўт билан ўйнашаётганларини, истибдодга қарши курашаётганлари учун аёвсиз жазоланишларини олдиндан яхши билишган. Билатуриб, онгли равишда мана шу йўлдан борганлар. Чунки виждонлари, иймонлари шунга даъват этган". Жаҳид педагоглари ёшлар тарбияси масаласига ҳаёт ёки мамот масаласи деб қараганлар. Шу маънода, XX аср боши билан охиридаги маърифий-маънавий ва ижтимоий-сиёсий ҳаётда ҳам ажиб бир ўхшашлик ва яқинликни туйиш мумкин. Жаҳидчилик ҳаракатининг тамал тоши усули жаҳид мактабларидир. Бу - жаҳидшунослар томонидан яқдил эътироф этилган фикр. Бу ҳаракатнинг асл мақсади миллатнинг ўзлигини танитиш, ижтимоий-сиёсий тузумни тубдан ислоҳ қилиш, Миллат, Ватан истиқлоли эди. Маълумки, бундай буюк ўзгаришларни янги авлодгина амалга ошира олади деб ўйлашган. Жаҳид маърифатпарварларини ўрганишнинг яна муҳим жиҳати шундаки жаҳидлар олиб борган кураш охирига етмаган бўлса ҳам, миллий ҳукумат "Туркистон мухториятини" қуришга эришилди. Ҳали миллатнинг ўзлигини англаш, миллий уйғониш даражасининг илк ривожланиш босқичида бўлиб, бу даврда мустақиллик, истиқлол ҳақида минг хил ваъдалар берган большевиклар ҳукумати ўта қабих мунофиқона сиёсат олиб борилди. Туркистон мухториятини ҳали оёққа туриб

улгурмасданоқ қонга ботирдилар. Шундай бўлса-да бу жаид мутафаккирларининг мустамлакадан мустақиллик сари қўйган биринчи дадил қадами бўлди.

Жаидчилик ҳаракати мураккаб ва зиддиятли воқеалар асносида юзага келди. Бу ҳаракат намояндалари ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларини ислоҳ этиш талаби билан майдонга чиқдилар. Улар энг аввало, халққа билим бериш, халқнинг “кўзини очиш”, унга ўзлигини англашти кераклигини фаҳмладилар. Халққа замонавий талаблар асосида таълим бериш, қоқликка, жаҳолатга қарши курашиш ва сўнгра миллий мустақиллик ғояларини илгари суриш уларнинг бош мақсадларидан бири эди. Уларнинг мана шундай янгиликка интиланликлари учун ҳам “жаидлар” деган ном олдилар. Жаидлар ўз олдига катта вазифа-Туркистон халқларини маърифатли, маданиятли, ҳар томонлама ривож топган жамият қуриш сари бошлаб бориш маъсулиятини юкледи. Шу боис улар халқ учун янги усулдаги мактаблар, қироатхона ва кутубхоналар, замонавий тушунчадаги театр ташкил қилдилар, мактаб-мадрасалардаги таълим-тарбия тизимини ислоҳ этишга киришдилар, халқ орасидаги номақбул урф-одатларни ва удумларни йўқотишга ҳаракат қилдилар, жаҳолат ва қоқликка қарши ўт очдилар. Жаид маърифатпарварлари матбуотнинг мунтазам тарғиботи ва ташвиқотини тўла тушуниб етдилар: газета ва журналларни чиқаришга киришдилар. Ўз олдиларига миллатни асрий қоқлик домидан қутқариш, юқори даражада ривожланган халқлар даражасига кўтариш мақсадини энг тўғри йўл-маърифат йўли деб билдилар. Жаид педагоглари ибтидоий мактабларни “усули савтия” (товуш усули) асосида қайта тиклаш масаласини миллат миқёсига кўтардилар. Дастлабки алифболар, аниқ фанлар бўйича дарсликлар, ўқиш китобларини яратдилар. Ҳар қанча қаршиликларга қарамасдан закон талабларига жавоб бера оладиган ўқитувчи кадрлар масаласини ҳам майдонга олиб чиқдилар. Уларнинг бундай фаолияти кескин курашлар таъқиб ва тазйиқлар майдонида кечди. Жаидчилик яъни янгилик тарафдорлари маорифни тубдан ислоҳ этилишидан бошлаган бўлсаларда, уларнинг асл мақсади, усули жаид мактабларини очиш заминиде ҳамсиёсий масала бўлган истиқлол, миллатни мустақилликка зулимдан озод этиш, тараққий топган миллатлар қаторида кўриш ғояси ҳам ётарди.

Шўролар ҳукуматига бу албатда маъқул эмас эди. Шунинг учун ҳам улар жаидларга қарши ҳам жисмонан ҳам маънан йўқ қилиш сиёсатини олиб борди ва қисман бунга эришди.

Усули жаид мактабларининг вужудга келиши билан анъанавий ўқитиш усулларини тубдан ислоҳ қилиш, таълим олиб боришнинг янги усулларини ишлаб чиқиш, дарслик ва қўлланмалар яратиш жаид педагогикасининг долзарб масаласига айланди. Ўқитишда кўрғазмалик (Мунаввар Қори), ифодали ўқиш ва унинг турлари, уларда техник воситаларидан фойдаланиш, нутқ ўстириш усуллари, (Беҳбудий, Фитрат) “Товуш-ҳарф” методи орқали ўқитиш, ҳижжалаб ўргатиш, (Шакурий) ижтимоий тарбия, мактабгача таълим тизимини янги усулда олиб бориш, ислоҳ қилиш (Ҳожи Муин) кабилар айнан жаид педагоглари томонидан ишлаб чиқилди.

Бу борада ўша давр қатағон қурбони бўлган Ҳожи Муиннинг педагогик қарашлари ҳақида озгина тўхталиб ўтишни лозим топдик. Жаид маърифатпарвари Ҳожи Муин ўз даврининг етакчи намояндаларидан бири эди. Ҳожи Муин 1883-йил, 19-мартда Самарқанд шаҳрининг Рухобод мавзесида туғилган. Эски мактабда савод чиқарган. Мадрасада Саидахмад Васлийдан таълим олган. Ҳожи Муин бошқа жаид маърифатпарварлари қатори рус тилини, Европа маданиятини мустақил ўзлаштирган. 1901-йилдан ўқитувчилик фаолияти бошланади. 1903 йили ҳатто Самарқанднинг Хўжа Нисбатдор маҳалласида ўз ҳисобидан янги усулдаги мактаб очди. Ушбу мактаб учун 1908-йили “Раҳномаи савод” номли алифбо нашр эттирган. 1913-йилдан Беҳбудийнинг “Самарқанд” газетасида ва “Ойна” журналида ишлай бошлайди. 1914-йили “Тарбият” номи билан ўз уйида хусусий “усули жаид” мактабини очган.

1903 йили у Маҳмудхўжа Беҳбудий билан танишди ва умрининг охиригача унга муносиб шогирд бўлиб қолди. 1909 йилдан Абдурауф Фитрат билан дўстлашиб, ҳамкорлик қила бошлади. Ҳожи Муиннинг ижтимоий фаол ва етук педагог бўлиб етишида ана шу уч шахс - Васлий, Беҳбудий ва Фитратларнинг таъсири катта бўлди.

Ҳожи Муин туркий, форс-тожик, араб ва рус тилларини мукамал билар эди. Бу ҳол унинг ижтимоий педагог сифатида вояга етишида муҳим рўл ўйнаган. У жаид маърифатпарварлари орасида ижтимоий тарбия тўғрисида энг кўп фикр юритган

педагоглардан ҳисобланади. Унинг фикрича, миллатнинг бахти - ижтимоий муаммоларни ҳал этишдадир.

Педагогика тарихи фанида қатор жадидчи олимларни педагогикага қўшган ҳиссасини янада тўлиқроқ ўрганиш мумкин. Уларнинг яратган мактаблари, қолдирган мероси педагогик фикр тараққиётида катта аҳамият касб этиши юқорида келтирилган фикрларимизнинг далилидир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. И.А.Каримов. Юксак маънавият-енгилмас куч.-Т. -2008.
2. У. Долимов.Миллий уйғониш педагогикаси.-Т.-2014.
3. К.Ҳошимов.С.Нишонова ва бошқалар.Педагогика тарихи. - 1996.